

Mejorar la salud y el rendimiento de peces y camarones con bioactivos de halófitas

La acuicultura demanda cada vez más **ingredientes naturales para piensos** que contribuyan a mejorar la salud y el rendimiento de los animales, al tiempo que reduzcan la dependencia de **antibióticos y tratamientos químicos**. Las enfermedades bacterianas, el estrés y los procesos inflamatorios siguen siendo desafíos de primer orden en la producción de peces y camarones, afectando directamente al bienestar animal, al crecimiento y a la eficiencia productiva.

En el proyecto IGNITION, **plantas tolerantes a la sal (halófitas)** como la salicornia púrpura (*Salicornia ramosissima*) han sido estudiadas como una fuente sostenible de **ingredientes para piensos ricos en compuestos bioactivos**. Cultivadas en suelos salinos o marginales, estas especies no compiten por el agua dulce ni por tierras agrícolas destinadas a cultivos convencionales, y su biomasa puede valorizarse en distintos sectores de la bioeconomía.

Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que **los extractos bioactivos son compatibles con las estrategias actuales de producción de piensos y de alimentación**, presentan una elevada actividad bactericida frente a patógenos clave de la acuicultura, incluidos

Vibrio spp., *Tenacibaculum maritimum* y *Photobacterium* spp., **poseen propiedades inmunoestimulantes y antiinflamatorias**, y tienen el **potencial para favorecer mejoras en el rendimiento productivo**.

Control de patógenos clave de la acuicultura

Los bioactivos EXT3, XAD y FREM **redujeron de forma consistente el porcentaje de patógenos vivos** en todas las dosis ensayadas, lo que indica su potencial para **mitigar brotes de enfermedades y respaldar estrategias destinadas a reducir el uso de antibióticos y productos químicos**.

Potencial inmunoestimulante

Los camarones de patas blancas alimentados con dietas suplementadas con los bioactivos EXT3 y XAD mostraron, en general, un **aumento en la concentración de proteínas de la hemolinfa**, que desempeñan funciones clave en la inmunidad, incluyendo el reconocimiento y eliminación de patógenos, la regulación redox, la coagulación y la melanización. Estos resultados ponen de manifiesto el **potencial inmunoestimulante de los bioactivos derivados de halófitas, especialmente bajo condiciones de estrés agudo por exposición al aire**.

Potencial para la mejora del rendimiento productivo

Los peces alimentados con dietas suplementadas con EXT3 y/o XAD, y expuestos a infecciones por patógenos o a estrés inducido por el transporte, mostraron **ligeros incrementos en el crecimiento (salmón atlántico) y en el transporte intestinal de aminoácidos (lubina europea)**, este último con relevancia para la utilización de nutrientes. Estos resultados indican el **potencial de los bioactivos para mejorar o mantener el rendimiento productivo bajo condiciones de estrés**.

Lubina europea 24 h tras el estrés por transporte

Salmón atlántico 72 h tras la infección por *Yersinia ruckeri*

MÁS INFORMACIÓN

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

ENTIDADES INVOLUCRADAS DIRECTAMENTE EN ESTA INVESTIGACIÓN:

